

MA’NAVIY TAHDIDLARDAN YOSH AVLODNING MA’NAVIY OLAMINI ASRASH BUGUNGI KUNNING DOLZARB VAZIFASIDIR

Xudoyberganova Munira Xakimovana

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Bahodir Qandov**

ChDPU dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda yosh avlodning ma'naviy olamini buzg‘unchi g‘oyalar ta'sirlardan asrash uchun ta'lim-tarbiya jarayonida qanday tamoyillarga asoslanish va qanday jihatlarga e'tibor qaratish kerak, yoshlarning tafakkur tarbiyasiga ko‘proq e'tibor qaratish ular ma'naviy olamining daxlsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: ma'naviyat, ma'naviy tahdid, mafkuraviy immunitet, millatchilik, shovinizm, neofoshizm, fundamentalizm, rassizm, diniy ekstremizm, neokomunizm milliy o‘zligidan begonalashuv.

Hozirgi vaqtda mafkuraviy vositalar orqali o‘z ta'sir doirasini kengaytirishga intilayotgan siyosiy kuchlar va harakatlar tobora keskinlashib bormoqda. Muayyan millat, jamiyat, davlatning tinchligi va barqarorligiga qarshi qaratilgan, siyosiy va konstitutsion tizimni zaiflashtirish va buzishga yo‘naltirilgan, fuqaro va jamiyat xavfsizligiga tahdid soluvchi mafkuraviy tajovvuzlar keskinlashmoqda. Bunday tajovvuzga qo‘l urayotgan yovuz kuchlar o‘z jirkanch maqsadlariga erishish uchun har qanday usullardan, odamlarning diniy, milliy hissiyotlari, hayotda mavjud bo‘lgan ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklaridan, shuningdek, zamonaviy texnika, telekommunikatsiya vositalaridan ustalik bilan foydalanishga harakat qiladilar. Bugungi kunda ularning aholining ma'lum bir qatlamlari, ayniqsa, yoshlarning qalbi va ongini o‘zlariga ma'qul bo‘lgan g‘oya bilan egallashlari ya'ni buzg‘unchi g‘oyalar, diniy ekstremizm, axloqsizlik g‘oyalarini singdirish kabi g‘arazli maqsadlari xalqqa ayon bo‘lib bormoqda.

G‘arazli maqsadlarga erishish uchun mafkuraviy kurashda eng avvalo “bo‘lib tashla va hukmronlik qil”, degan qadimiy tamoyilga amal qilinayotganini ham ko‘rishimiz mumkin. Uni ro‘yobga chiqarishning birinchi yo‘li mamlakat ichida ijtimoiy parokandalikni keltirib chiqarishga urinishdir. U jamiyat hayotining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy sohalarida o‘ziga xos ko‘rinishda namoyon bo‘ladi. Bu tamoyil o‘zining chuqur tarixiy ildiziga ega ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Miloddan oldingi IV asrda yashagan xitoylik faylasuf va harbiy qo‘mondon Sunn Szining kurashda g‘olib bo‘lish uchun:

“Siz raqib mamlakatdagi barcha yaxshi narsalarni buzing, ayniting; Raqib davlat rahbariyatini obro‘isini to‘king, qulay paytda ularning jamiyat oldida sharmandasini chiqaring. Bu ishda o‘sha mamlakatdagi eng past, maraz odamlar bilan sheriklik qiling; Raqib mamlakat odamlari orasida kelishmovchilik, janjal chiqaring; Yoshlarni keksalarga qarshi gij-gijlang; Hukumatni yaxshi ish yuritishiga har qanday yo‘l bilan qarshilik ko‘rsating; Dushmaningizning an‘analarini qadrsizlantiring, xudolariga ishonchini sindiring»[2: 50], - degan fikrlari ham buni tasdiqlaydi.

Ana shunday buzg‘unchi va tajovvuzkor g‘oyalar bugungi kunda ham insoniyat oldidagi global muammo sifatida turibdi. Begona g‘oyalarningn mamlakatga kirib kelishi va fuqarolar o‘rtasida tarqalishi katta xavf, salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligini e‘tiborga olib, Abu Nasr Forobiy o‘zining “Fozil odamlar shahri” asarida qimmatli fikrlarni bildirib o‘tgan: “Jaholatdagi shaharlar, (aholisini) maqsadlarini ko‘zlaydigan (obro‘-izzatga, mol-dunyoga, boylikdan rohatlanishga intiladigan) odamlar esa alohida toifadir. Bunday odamlar fozillar shahrida hali maqsadlar bilan yashash ta‘qiqlanganini ko‘rib, u yerdagi (adolatli) qonunlarni buzishga, haqiqatga aloqador narsalardan uzoqlashishga, (bu qonun – qoidalar, tasavvurlarni) buzib aks ettirishga urinadilar. Ular bunga ikki yo‘l bilan erishadilar: U yuqorida aytilgan bahsli o‘rinlarni o‘zlaricha taxmin qiladilar, ikkinchidan, soxta donolik va aldov yo‘liga o‘tadilar. Ular jaholat va tuban maqsadlariga erishuviga hech kim to‘sqinlik qilmasligi uchun shunday yo‘ldan boradilar. Bunday odamlarni fazilatli shaharlar jamoasiga qabul qilmaslik kerak”[3: 260]. Farobiy fikridan

axloqsizlik g‘oyalarini targ‘ib etish, ma‘naviy tahdidlarni keltirib chiqarishda jaholatdagi va adashgan shaharlar aholisining fikrlash usullari, tutgan yo‘llari fozil shahar ahaolisi uchun qanchalik xatarli ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Axloqsizlik g‘oyalarini targ‘ib etishda mashhur bo‘lgan frantsuz yozuvchisi Markiz de Sad mafkura orqali mamlakatlarni qaram qilish haqida shunday deydi «Biz butun dunyoni egallamog‘imiz uchun bundan buyon katta muhorabalarda qatnashishimiz, jangi jadallar yuritib, dunyoning qariyb uzoq o‘lkalarida farang askari halok bo‘lishiyu, uning jasi va etiklari chirib bitishi mutlaqo shart emas. Agar biz boshqa mamlakatlarga, xususan, Sharqqa axloqimizni (to‘g‘rirog‘i axloqsizliklarini, chunki Sad asarlari asosan axloqsizlikka yo‘naltirilgan) menikiday kitoblar va boshqa yo‘llar bilan tarqata olsak, uni o‘sha xalqlarning turmush tarziga aylantira bilsak, jumlai jahon oyog‘imiz ostiga yukinib keladi, butun odamzodning qalbiga egalik qilishga muvaffaq bo‘lamiz...»[4: 21]. Axloqsiz g‘oyalarni targ‘ib etuvchi asarlar yozishda shuhrat qozongan frantsuz yozuvchisining yuqoridagi fikri tarixda o‘zisbotini topgan. O‘zbek yozuvchisi Pirimqul Qodirovning «Xumoyun va Akbar» asarini o‘qiganimizda g‘oyalar va mafkuralar kurashini yorqin guvohi bo‘lamiz. Ayniqsa Boburiylar avlodidan bo‘lgan Akbarshoh zamonida insonparvar, erkin din e‘tiqodi, umuminsoniy g‘oyalar bilan milliy buzg‘unchilik, diniy nizolar, parokandalik keltirib chiqaruvchi g‘oyalar o‘rtasidagi keskin kurashda frantsuz josusi Alʼbert Pereyroning Akbarning o‘g‘li Salimga frantsuz tilini o‘rgatish, dengiz sayohati, dengizchilik haqida ilm o‘rgatish bahonasida o‘zining axloqsiz g‘oyalarini ya‘ni Salimga otasidan yashirincha ayollarning behayo suratlarini ko‘rsatib tarbiyasini buzish, otasiga dushman qilib tarbiyalash va nihoyat ota-bola o‘rtasida nifoq keltirib chiqarib, bu sulollaning ildiziga bolta urush g‘oyasini obdon singdirib bordi. Natijada Akbar olib borgan siyosatda, mamlakat taraqqiyotida, turli dinu - millatlarning totuvligiga erishishda ancha qiyinchiliklar tug‘lidi. Bu qiyinchiliklarni yuzaga keltirishda vayronkor g‘oya bilan ongi zaharlangan Akbarning o‘g‘li Salimning ta‘siri ayniqsa kata bo‘ldi. Bundan ko‘rinib turibdiki, qurol-yarog‘ bilan emas, balki mafkuraviy ta‘sir yo‘li bilan inson qalbini egallash va uning tafakkurini mute qilish mumkin ekan.

G‘arb istilochilik siyosati millatning axloqiy-insoniy buzulishini kelitrib chiqarganini Abdurauf Fitrat frantsuzlar bosib olgan Tunis va Jazoir musulmonlari misolida ko‘rsatar ekan, bunda aholining yarmidan ko‘pi ona tili bo‘lmish arab tilini unutgani to‘g‘risida gapiriladi. Fitrat “Ovrupo jahongirlarining” Sharqqa nisbatan siyosatining shunday izohlaydi: «Sharqning axloqini buzmoq, ko‘nglini diniy va milliy muqaddas vatindan sovutmoq, sharqlilar orasinda ayriliq va yovliq solib bir-birlariga qilich chekturmak, sharqlini ishsiz, yalqov, och va yalong‘och qilib, o‘zlariga qul etib olmoq, yuvvosh-yuvvosh sharqlining qo‘lindan yer va qimmatli narsalarini turli hiylalar bilan tortib olmoq. Sharq xalqini turli yo‘llar bilan sekin-sekin yo‘q qilmoq. Ingliz va frantsuz jahongirlari tomonidan Xitoy, Hind va Misrda ochilgan fohishaxona va mayxonalar, yuborilgan po‘plar va misyuxnerlar (missionerlar), ochilg‘on maktablar barisi shuning uchundir. Rossiya Nikolay hukumati bizning Turkistonimizda ham shul tadbirlarni ko‘rmadimi? [5: 218].

Fitrat xalqni madaniy-ma‘rifiy yuksaltirishga o‘sib kelayotgan yosh avlodni da‘vat qiladi. Bu yo‘lda ularning onglarida vatanga muhabbat, yuksak millatparvarlik munosabatlarini uyg‘otishga harakat qiladi. U “Bizda yigitlik” nomli maqolasida “Turkiston xalqiga xizmat qilarmiz deganlar manashunday erkli miyalar, taqlidsiz ruhlar tayyorlashga kirishsunlar. Shunisi ham borkim, bunday miyalar, bunday ruhlar yolg‘izgina yigitlar, yoshlar orasindan chiqar”[5] – deb ta‘kidlaydi. Taqlidsiz ruhlar” deganda, nazarimizda Fitrat shu narsani e‘tiborda tutganki, “mustamlaka ziyolisi ochko‘zlik bilan g‘arb madaniyatini sipqirishga harakat qiladi, asrandiga o‘xshab yangi oilada u bilan nafaqat tanishishga balki, qarindosh tutinishga harakat qiladi”[6: 450]. Shuning uchun bu xususiyatni oldini olish maqsadida yosh avlodni “taqlidsiz”, millatparvarlik ruhida tarbiyalash kerak. Fitrat fikricha millatning istiqboli ana shunday ruhli yosh avlod qo‘lida.

Xulosa qilib aytganda hozirgi vaqtda mafkuraviy vositalar orqali o‘z ta‘sir doirasini kengaytirishga intilayotgan siyosiy kuchlar va harakatlar sirasiga tajovvuzkor millatchilik va shovinizm, neofoshizm va fundamentalizm, rassizm va diniy ekstremizm, neokomunizm kabi g‘oyalarini kiritishimiz mumkin. Xalqimiz ma‘naviyatini asrash va uni yuksaltirish, ayniqsa, yosh avlodni turli zararli g‘oya va

mafkuralar ta'siridan, bir so‘z bilan aytganda, ma'naviy tahdidlardan himoyalash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Demak, shaxs ma'naviyatini shakllantirish va boyitish bugun butun ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan tarbiyachilardan chuqur bilimga ega bo‘lishni va yoshlar o‘rtasida ta'lim va tarbiyani uzviy ravishda olib borish salohiyati hamda ma'naviyatga ega bo‘lishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022.– B.9.
2. Ochildiyev A. Globallashuv va mafkuraviy jarayonlar. – T.: «Muharrir», 2015.
3. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: “Xalq merosi”, 2016.
4. Qo‘chqor.R. Milliy mafkura, ma'rifat va buyuk kelajak// Tafakkur. 1998. №4.
5. Fitrat. Sharq siyosati; Bizda yigitlik. Tanlangan asarlar. 3-jild. – T.: “Ma'naviyat”, 2013.
6. Reysner P.R. Evolyutsiya vostochnyx obshchestv: sintez traditsionnogo i sovremennogo. -M.: Nauka, 2014. S.450.